

Ecologia em Livros Didáticos: Discursividades Conceituais

Miani Corrêa Quaresma

Universidade Federal do Pará, Instituto de Educação Matemática Científica
mianiquaresmac@gmail.com

Eduardo Paiva de Pontes Vieira

Universidade Federal do Pará, Instituto de Educação Matemática Científica
eppv@ufpa.br

INTRODUÇÃO

A ciência é interligada aos processos pedagógicos-sociais. O que reforça esta hipótese é que ensinar ciências esteve em constante transformação, garantindo avanços na pesquisa científica na área de educação no Brasil (Cunha, 2004), com forte influência social, corroborando o aspecto de produção científica como processo (a partir do século XXI) (Krasilchik, 2000). Neste aspecto, enquadra-se o uso de livros didáticos no ensino de ciências, como material que aborda (ou deveria) o contínuo de produção científica em sua historicidade e culturalidade, reforçando a perspectiva ciência-tecnologia-sociedade.

A análise e o uso de livro didáticos permite empreender como o objeto/assunto é recortado e posto como conhecimento válido, dentro de uma verdade. Assim, analisar livros didáticos possibilita pensar no que é dito como prioritário no ensino e como este emerge e diverge em diferentes tempos da sociedade: o que em análise Foucaultina é interpretado como uma formação discursiva.

Neste sentido, esta pesquisa objetiva circunscrever o que pode ser dito e quais conhecimentos são movimentados em relação ao conteúdo escolar “Ecologia” em dois livros didáticos do ensino médio, do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2021, com efeito, os resultados apresentados orientam discussões sobre a temática abordada, além de direcionar olhares sobre a produção e abordagem dos livros didáticos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As diferentes perspectivas de como os conhecimentos científicos são construídos, em contextos específicos, é materializada na prática pedagógica dos professores e no uso dos recursos didáticos em diferentes frentes e formas de abordagem (Nicola & Paniz, 2016). Com base no fato de que conteúdos devem ser desenvolvidos interdisciplinarmente, considerando a realidade dos estudantes e comunidade escolar (Brasil, 1997), esta pesquisa parte de uma intencionalidade produzida por e pelo intermédio da linguagem, que origina formas de representação, repassadas por um discurso (Foucault, 1996) e que permanece ao longo dos tempos (Hall, 2016), fortalecendo e mantendo as dimensões do que pode ser dito no ensino de ciências. Deste modo, nossa fundamentação teórica está sustentada nos estudos culturais de Stuart Hall (2016), no qual a representação produz significados que regulam práticas sociais, constituindo identidade e noção de pertencimento e nas noções teóricas de Foucault (1996), enquanto produção de conhecimento, coletivamente e historicamente, o que dá sentido ao que dizemos e fazemos.

METODOLOGIA

De caráter qualitativo e através da leitura dos códigos atribuídos (Creswell, 2007) ao conteúdo disciplinar analisado, esta pesquisa insere-se no campo de análise documental de Livros Didáticos do PNLD 2021, a serem utilizados em um intervalo de quatro anos compreendidos

entre os anos de 2022 e 2025. O edital utilizado pelo referido plano foi o de nº 03/2019, dos quais selecionamos dois livros, sendo estes: “Multiversos - Ciências da Natureza”, autoria de Godoy et al. (2020), da Editora FTD (2020) e o “Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar”, autoria de Mortimer et al. (2020), da Editora Scipione (2020). O critério utilizado para escolha foi a disponibilidade do livro para download, pertencimento ao PNL D 2021 e apresentação dos conteúdos de “Ecologia” dentre os assuntos trabalhados. Todos os livros analisados estão disponibilizados ao público por meio do Guia Digital do PNL D (Brasil, 2021). Para a análise documental utilizamos pressupostos teóricos Foucaultianos, especificamente à concepção sobre o discurso, sendo este uma produção coletiva e histórica, dando sentido ao que fazemos e dizemos (Foucault, 1996). Para as representações culturais presentes nos livros, utilizamos conceituações de Stuart Hall (2016), como processo de representação – formas que se constroem o significado – na produção contextual dos livros, sendo este passível de contingência com o conhecimento cultural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o conteúdo escolar “Ecologia” este encontra-se diferentemente organizado e sistematizado nos livros avaliados, sendo o “Multiversos - Ciências da Natureza” (Figura 1A) com apresentação subdividida por temas e subtemas, que não demonstram pretensão de análise pelos estudantes sobre os conteúdos em seu título. Já para o livro “Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar” o conteúdo é apresentado de forma instigadora e dialética (Figura 1B), utilizando-se dos verbos “analisar”, “identificar” e “interpretar”.

<p>A</p> <p>Unidade 4 Energia e matéria nas cadeias alimentares e nos ciclos biogeoquímicos 128</p> <p>TEMA 1 – Relações alimentares 130 Conceitos básicos de Ecologia 131 Cadeia alimentar 132 Níveis tróficos 132 Teia alimentar 134 Impactos nas cadeias alimentares 135 Atividades 136</p> <p>TEMA 2 – Energia nas cadeias alimentares 138 Transformações e transferências de energia nas cadeias alimentares 139 Pirâmide de energia 140 Energia e vida 141 Atividades 142</p> <p>TEMA 3 – Ciclos biogeoquímicos 143 Ciclo do carbono 144 Atividades humanas e ciclo do carbono 146 Ciclo do nitrogênio 148 Atividades humanas e ciclo do nitrogênio 150 Atividades 151 Atividades extras 154 Integrado com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - Agricultura e sociedade 156</p>	<p>B</p> <p>Capítulo 5 – Desafios para a sustentabilidade 133</p> <p>Atividade 1 – Analisando relações entre fatores bióticos e abióticos..... 133</p> <p>5.1 A ecologia dos ecossistemas: mecanismos de manutenção da vida..... 135</p> <p>Atividade 2 – Interpretando os dados sobre fatores bióticos e abióticos..... 137</p> <p>5.2 A manutenção do equilíbrio ecológico..... 139</p> <p>5.3 Relações ecológicas..... 142</p> <p>Atividade 3 – Estudo de caso: os saguis de Ilha Grande..... 146</p> <p>5.4 Dinâmica de populações..... 148</p> <p>Atividade 4 – Analisando o crescimento populacional..... 150</p> <p>5.5 Espécies exóticas..... 151</p> <p>5.6 Fragmentação de habitat..... 152</p> <p>5.7 Ações e políticas para a sustentabilidade..... 153</p> <p>Atividade 5 – A atividade mineradora e o desenvolvimento sustentável no Brasil..... 155</p> <p>Questões de exames..... 157</p>
--	--

Figura 1 – Unidades analisadas. Figura 1 A: do livro didático “Ciências da Natureza: Matéria, Energia e a Vida: Ensino Médio”, Figura 1 B: “Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar”. Fonte: Godoy et al., 2020, Mortimer et al., 2020.

Tal tendência se mantém nos processos enunciativos dos livros. Mortimer et al. (2020) utilizam-se de estratégias convidativas: “**Você será convidado a discutir ações** em diferentes graus tendo em vista a conservação das espécies e o equilíbrio ecológico” (Mortimer et al., 2020, p. 133 – destaques nossos), já Godoy et al. (2020) conservam a tendência de apresentação conteudista, mantendo os tópicos em ecologia como um saber estático e sem viés holístico: não há perguntas problematizadoras e nem questionamentos norteadores dos conteúdos apresentados. Ressaltamos que o livro didático é o principal material impresso com acesso em escolas (Frison et al., 2009) e, nestes termos, a dialogicidade do conhecimento exposto deve permitir maior inferência de professores e estudantes com o conteúdo desenvolvido. Assim, quando assuntos ou temas são apresentados sem pretensão de inferência pelo estudante, o conhecimento é posto sem agitações, logo, a verdade pré-estabelecida é sugerida como a que deve ser adotada como a única possível, o que se estabelece como um meio de dominação a ser

mantido (Foucault, 1996). O que é dito de forma unívoca, acaba por desconsiderar o que já é preconizado em documentos oficiais sobre ensino, o que seja: a discussão, análise e resolução de problemas em diferentes contextos (Brasil, 2018). Todavia, o discurso convidativo de Mortimer et al. (2020) não difere, em profundidade, do desenvolvimento de conteúdos relacionados à ecologia do apresentado por Godoy et al. (2020). Os processos discursivos de ambos os livros guardam exemplificações gerais, com ênfase em processos naturais densamente exemplificados e apresentações generalistas de influências antrópicas (Figura 3), conservando o já popularizado em coleções didáticas sobre Ecologia que datam do século passado, tal como o que se observa nos livros de Odum (1988), o que não parece corresponder ao que é necessário debater na contemporaneidade, sobretudo, em temas que relacionam-se à ciência, tecnologia e sociedade. Neste sentido, o lugar da cultura e sua ocorrência contextualizada não é desenvolvida em densidade: "à posição da cultura em relação às questões de conhecimento e conceitualização, em como a 'cultura' é usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo" não é aprofundada nitidamente (Hall, 1997, p. 16).

Figura 3 – Assuntos relacionados a Ecologia. Fonte: Figura 3 A: Livro de Capítulo Godoy et al. (2020); Figura 3 B: Livro de Mortimer et al., 2020.

Tal tendência incorpora processos discursivos que se assemelham, em um vislumbre de associação a educação ambiental, por exemplo, a abordagem conservacionista e pragmática¹, não sendo passível de utilização da abordagem crítica em densidade discursiva, o que implica na formação crítica dos estudantes com acesso a estes livros, o que já foi recentemente comprovado por Ferreira et al. (2023) na análise de conteúdos ambientais em livros para o Novo Ensino Médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A carência de apresentação de contextos históricos, sociais e inferências no âmbito político e econômico na produção dos conhecimentos em ecologia, não deixa margem para questionamentos ou reflexões críticas, em densidade e profundidade, sobre o assunto. Os livros analisados não apresentam maiores problematizações em ecologia para os biomas brasileiros, sendo, quando presentes, exclusivas a um ou poucos biomas/localidades. As imagens presentes nos livros pouco agregam, em termos de novidades sobre a temática estudada. A estilística é a mesma mantida em clássicos de ecologia, que carecem de releituras. Este fato reforça a manutenção de uma concepção sobre o tema que reproduz generalizações ecológicas e que

¹ Ver artigo de Ferreira et al. (2023) sobre as abordagens citadas.

pouco contribuem para as discussões emergentes e que se relacionam com a sociedade e tecnologia, nesta perspectiva, os estudantes não são convidados para compor um espaço rico em discussão e criticidade sobre o assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. (2018) *Ministério da Educação. Base nacional comum curricular*. Brasília, DF: MEC.
- Brasil. (2021) *Guia digital Obras didáticas por área do conhecimento e específicas*, https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2021_didatico/inicio (10 de outubro 2023).
- Cunha, M. V. (2004) Ciência e educação na década de 1950: uma reflexão com a metáfora percurso, *Revista Brasileira de Educação*, 25. 116-126.
- Creswell, J. W. *Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto*. [s.l.] Artmed, 2007.
- Foucault, M. (1996) *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France*, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 22: Edições Loyola.
- Ferreira, M. H.; Silveira, D. P.; Lorenzetti, L. (2023) A Educação Ambiental no “Novo Ensino Médio”: uma análise nos livros didáticos da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, *Revista Sergipana de Educação Ambiental / REVISEA*, (10), pp. 1-19.
- Frison, M. D.; Vianna, J.; Chaves, J. M.; Bernardi F. N. (2009) Livro didático como instrumento de apoio para construção de propostas de ensino de ciências naturais, *Encontro Nacional de pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis*, pp. 1-13.
- Godoy, L. P.; Agnolo, R. M. D.; Melo, W. C. (2020) *Multiversos: ciências da natureza: matéria, energia e a vida. Ensino médio*. 1. ed. – São Paulo: Editora FTD.
- Hall, S. (2016) *Cultura e Representação*, 1, Editora: PUC, Rio.
- Hall, S. (1997) A Centralidade Da Cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo, *Educação & Realidade*, (22,2), pp. 15-46.
- Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M. (2020). *Matéria, energia e vida: uma abordagem interdisciplinar: evolução, biodiversidade e sustentabilidade*. 1. Ed, Scipione
- Odum, E. P. (1988). *Ecologia*. 1 Ed. Guanabara Koogan.
- Krasilchik, M. (2000) Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências, *São Paulo em Perspectiva* (14, 1), pp. 85-93.